

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.14913885>

AXBOROT-KOMMUNIKATSIYA TEXNOLOGIYALARI ASOSIDA O‘QITISH JARAYONINI MODERNIZATSIYA QILISH: FOYDA VA NATIJALAR

Turayeva Mavluda Ergashevna

Termiz iqtisodiyot va servis universiteti magistranti

Annotatsiya: Ushbu maqolada bugungu kunda ta'lim-tarbiyaviy jarayon sifat va samaradorligini oshirishda zamonaviy axborot texnologiyalaini qollash, ta'lim-tarbiya jarayonini kompyuterlashtirishning pedagogik-psixologik jihatlari, axborot texnologiyadan foydalanishning asosiy yo'nalishlari keltirib o'tilgan.

Kalit so'zlar: pedagogika, psixologiya, ta'lim, taraqqiyot, tarbiya, axborot texnologiyalari, kompyuterlashtirish, metod, fan-texnika, model, imitatsion model, zamonaviy ta'lim, texnika, sifat, idrok, diqqat, samaradorlik.

Аннотация: В данной статье упоминаются использование современных информационных технологий в повышении качества и эффективности - образовательно - воспитательного процесса, педагогические и психологические аспекты компьютеризации образовательно - воспитательного процесса, основные направления использования информационных технологий.

Ключевые слова: педагогика, психология, образование, развитие, воспитание, информационные технологии, компьютеризация, метод, наука и техника, модель, имитационная модель, современное образование, техника, качество, восприятие, внимание, эффективность.

Abstract: This article mentions the use of modern information technologies in improving the quality and efficiency of the educational process, the pedagogical and psychological aspects of the computerization of the educational process, the main directions of using information technologies.

Keywords: pedagogy, psychology, education, development, upbringing, information technology, computerization, method, science and technology, model, imitation model, modern education, technology, quality, perception, attention, effectiveness.

Bugungi kunda yosh avlodning jismoniy, intellektual va axloqiy jihatdan kamol topishiga, ularni milliy tarixiy merosimizga, milliy va umuminsoniy qadriyatlarga hurmat ruhida tarbiyalash kabi ustuvor yo'nalishlarda keng qamrovli tizimli ishlar amalga oshirish, ayniqsa xulq, odob-axloqni ta'minlashga xizmat qiladigan kasbiy malaka, ijtimoiy-pedagogik bilimlarning ma'naviy-axloqiy jihatlariga ilmiy izlanishlarni keng qamrovli amalga oshirish alohida ahamiyat kasb etadi.

Ma'lumotlarni o'zlashtirish darajasi uni idrok qilish bilan bog'liq. Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki inson nutq shaklidagi ma'lumotning 15% qismini, vizual ko'rinishdagi ma'lumotning 25% qismini yodlab qoladi. Agar ikki shakl ham birgalikda taqdim qilinsa u holda ma'lumotni 65% qismini qabul qilish mumkin. Kompyuterning axborot texnologiyalarini joriy etish vositasi sifatidagi imkoniyat va afzalliklari shundaki, u bir vaqtning o'zida ko'rish va eshitish orqali axborot qabul qilish imkoniyatlaridan maksimal foydalanishni ta'minlaydi. Bu esa o'z navbatida bilimlarni o'zlashtirish jarayonining dastlabki bosqichlari, ya'ni his etish va qabul qilishning samarali kechishiga ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Sezgi organlari orqali qabul qilingan signallar mantiqiy ishlovga olinadi va abstrakt tafakkur sohasiga yuboriladi. Va buning yakunida sezgi organlari muhokama qilish va xulosa yasash jarayonlariga kirishadi. Natijada, bilish jarayonining navbatdagi bosqichi – idrok etishga o'tish uchun zamin yaratiladi. Mazkur idrok etish bosqichida samarali AT vositalarini qo'llash tufayli asosiy tushunchalar, dalillar, xulosalar hamda xulosalar dalillar yordamida asoslash malakasini shakllantirish hamda o'zlashtirishga, o'zaro sabab-oqibatli munosabatlar o'rnatish kabilarga yordam beradi. Psixologlar va didaktika sohasi mutaxassislarining ta'kidlashlaricha, kompyuter texnologiyalariga xos bo'lgan audiovizual imkoniyatlar idrok etish bosqichida sodir bo'ladigan fikrlash jarayonlari uchun zarur bo'ladigan shart-sharoitlarni yaratishga ta'sir etadi, shuningdek, ta'lim olish (o'rganish) jarayonining mantiqiy yakuni hisoblangan yod olishni oson va samarali kechishini ta'minlaydi: ta'lim oluvchi tayanch signallar yordamida o'rganilayotgan materiallar orasidan mantiqiy birliklarni tez va o'ziga qulay tarzda anglab oladi. O'quv jarayonida ATdan foydalanish bir qator hissiy ta'sirlarga ham ega bo'lib, u ta'lim oluvchilarning asosiy e'tiborini taqdim etilayotgan o'quv materialining mazmuniy tarkibiga qaratilishiga ko'maklashadi, qiziqish uyg'otadi va idrok etish davomida emotsional munosabatni yuzaga keltiradi. Butun o'quv-tarbiya jarayonlari davomida diqqatni muayyan maromda saqlab turishga erishish pedagogikaning dolzarb masalalaridan biri sanaladi. K.D. Ushinskiy ham ta'lim oluvchining diqqat-e'tibori tarbiyaning muvaffaqiyatli va ta'limning samarali bo'lishini ta'minlovchi muhim faktorlardan biri ekanligini qayd etgan. Shuningdek, u diqqat-e'tiborni bir maromda saqlashning vositalarini ham ko'rsatib o'tadi. Olimning fikricha, taassurotning kuchayishi, diqqatni jamlash, xayoliylikka qarshi choralar ko'rish, o'quv materialining

qiziqarli ekanligi kabi omillar ta'lim oluvchida diqqatning bir maromda bo'lishini ta'minlaydi. K.D.Ushinskiy keltirgan to'rtta vositalardan uchasi AT uchun xos hisoblanadi. AT vositalari keng qamrovli ta'sir va ifoda imkoniyatlariga ega bo'lgan holda ta'lim oluvchida taassurot uyg'onishiga yordam beradi.

Psixologlarning fikricha, kompyuterdan foydalanish jarayonida ta'lim oluvchining ixtiyorsiz diqqat-e'tibori ham oshadi. Masalan, kompyuter ekranida videoaxborotlarning tez-tez o'zgarishi doimiy e'tiborni talab etadi: klaviatura tugmachasini bosish natijasida darhol menyu paydo bo'lishi yoki interfaol dialog shaklidagi javob reaksiyasi yuzaga kelishi bunga misol bo'la oladi. Pedagogika va psixologiya sohasidagi tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, kompyuterdan foydalanish ta'lim oluvchilarning ijodiy qobiliyatlarini rivojlantirishga yordam beradi hamda o'zlashtirilgan bilimlarning chuqur idrok etilishiga sharoit yaratadi. Grafik imkoniyatlar talabaga monitorda turli rasmlar chizish, diagramma va grafiklar yaratish, ularni tezkor tarzda nusxalash, shuningdek, turli ob'ektlarning modellarini yaratish va ularni asl nusxasi bilan taqqoslash imkonini beradi. Bundan tashqari, ta'lim oluvchi atrof-muhitdagi jarayonlarni modellashtirishi, ularga ta'sir etuvchi omillarning ta'sir kuchini oldindan baholashi ham mumkin. Monitordagi ovozi va vizual tasvirlar orqali olinadigan bilimlar ta'lim oluvchining tafakkur jarayonini chuqurlashtirib, nazariy tahlil va mantiqiy xulosalar chiqarishga yordam beradi. Axborot texnologiyalari (AT) an'anaviy ashyoviy va tasviriy ko'rgazmali vositalardan tashqari, mantiqiy ko'rgazmalilikni ham ta'minlaydi. Bunday ko'rgazmalilik monitorda yozma nutq shaklida beriladigan matnli tavsiflar, tasniflangan diagrammalar, tushunchalar o'rtasidagi bog'liqlikni ifodalovchi grafik tasvirlar va sxemalarni o'z ichiga oladi. Ushbu yondashuv tushunchalar, fikrlar va mantiqiy birliklarning ramziy ifodasini shakllantirishga xizmat qiladi. AT vositalari bu jarayonni dinamik shaklda namoyon etib, har bir ta'lim oluvchining o'zlashtirish sur'atiga moslashtirilgan holda taqdim etishi mumkin. Shu bois, AT vositalaridan maqsadli va samarali foydalanish ta'lim jarayonining har bir bosqichida ijobiy natijalarga olib kelishi mumkin. Xususan:

- ta'lim oluvchilarga axborot taqdim etilish bosqichida;
- interfaol ta'sirlashuvlar davomida o'quv materiallarini o'zlashtirish bosqichida;
- o'zlashtirilgan materiallar (bilim, malaka va ko'nikmalar)ni takrorlash va mustahkamlash bosqichida;
- oraliq va yakuniy nazoratlar hamda ta'lim oluvchining o'z-o'zini nazorat qilishida;
- o'quv materiallarini hajm va mazmun jihatdan takomillashtirish, tizimlash va tasniflash orqali ta'lim jarayoniga tuzatish kiritish bosqichida va shu kabilar.

Ammo shu bilan bir qatorda ta'lim jarayonlarida AT vositalaridan foydalanish qator salbiy ta'sirga ega ekanligini ham unutmaslik lozim. Uzoq vaqt davomida

monitor qarshisida qolish ta'lim oluvchiga salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkin. Ushbu noxush ta'sirning oldini olish yoki uni minimal darajaga tushirish uchun kompyuterdan foydalanish jarayonida ergonomik talab va me'yorlarga rioya qilish zarur. Mazkur faoliyat turlari o'qituvchi va ta'lim oluvchilar tomonidan ATning bilish va o'zlikni anglash, mustaqil tasavvur hosil qilish, mavjud axborotlarni bilimga aylantirish, tashqi olamni kashf etishda o'zi uchun yangiliklarni anglash kabi ko'nikma va malakalarni shakllantiruvchi vosita sifatida faol qo'llanilishini nazarda tutadi. O'quv jarayonida ATning qo'llanilishi ta'limning an'anaviy metod va shakllarini takomillashtirish bilan bir qatorda ta'lim oluvchilarni shaxsga yo'naltirilganlik yondashuvi asosida o'qitishning metodikasini joriy etishga ham qaratiladi. Yuqorida sanab o'tilgan o'quv faoliyati turlarini tashkil qilish uchun o'qituvchi AT vositalaridan mohirona foydalanish va ularni o'qitish metodikasiga joriy etish amaliyotini ham o'zlashtirishi talab etiladi.

AT, asosan, metodik (dars ishlanmalari, uslubiy tavsiyalar) va didaktik (tasvirli, qiziqarli materiallar, tarqatma materiallar va shu kabilar) materiallar ishlab chiqishda, shuningdek, pedagogik dasturiy vositalar (PDV) ishlab chiqish, intellektual o'yinlar tashkil etish kabi yo'nalishlarda kengroq qo'llaniladi.

AKTni qo'llash uchun qulay pedagogik-psixologik shart-sharoitlar yaratishga yaxlitlik konsepsiyasi doirasida erishish mumkin. Mazkur konsepsiyaga ko'ra, axborotli ta'lim muhiti yaratishning samarali variantini axtarish zamirida akmeologik yondashuv yotadi. Akmeologik yondashuv bilishning barcha bosqichlarida axborot va kommunikatsiya texnologiyalari orqali axborotlarning kamroq kirishini, har bir o'quvchi va o'qituvchi o'z ijodiy qobiliyatini rivojlantirish orqali axborotni bilimga aylantirishini ko'zda tutadi.

Axborot va kommunikatsiya texnologiyalaridan samarali foydalanish uchun ta'lim muassasasida quyidagi pedagogik-psixologik shart-sharoitlar yaratilgan bo'lishi zarur:

- ta'lim muassasasida AKTni qo'llashning integrativ pedagogik-psixologik modeli ishlab chiqilishi;
- AKTni "o'qituvchi-talaba" tizimida qo'llashning modeli, texnologiyasi va didaktik tamoyillari belgilanishi;
- AKTdan foydalanuvchi o'qituvchining shaxsiy-pedagogik tayyorgarligi yetarli darajada bo'lishi;
- AKTdan foydalanish bo'yicha ta'lim muassasasi uchun optimal bo'lgan tashkiliy chora-tadbirlar tizimi belgilanishi.

Tadqiqot oldiga qo'yilgan maqsadlar hamda ilgari surilgan farazdan kelib chiqqan holda quyidagi vazifalar belgilanadi:

1. Ta'lim muassasasida AKTdan foydalanishning pedagogik-psixologik tahlili

uchun nazariy-metodologik shart-sharoitlarni oydinlashtirish.

2. Ta'lim muassasasida AKTdan foydalanishning nazariy modelini ilmiy asoslab berish.

3. Ta'lim muassasasida AKTni qo'llashning samaradorlik darajasini o'rganish va baholashning ilmiy-amaliy vositalarini ishlab chiqish.

4. Ta'lim muassasasida AKTdan samarali foydalanishning pedagogik-psixologik shart-sharoitlarini belgilash va unga ta'sir etuvchi faktorlarni aniqlash.

O'quvchi kompyuter monitorida, shuningdek, multimedia proektori yordamida ko'pgina hodisa va jarayonlarni animatsion namoyish etishi hamda innovatsion o'qitish metodini takomillashtirishi mumkin. Har bir fan o'qituvchisi o'zining mashg'ulotini rejalashtirishda kompyuter o'quv dasturidan to'g'ri foydalanishi kerak. Chunki kompyuterlarni har qanday dars yoki mashg'ulotda qo'llash mumkin. Shuning uchun o'qituvchi uni rejalashtirish va ijobiy natijaga erishishida kompyuterdan qachon va qanday foydalanishni bilishi zarur.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Turaeva, G. E. (2022, February). Some aspects of educating students to become highly qualified and competitive personnel. In Conference Zone (pp. 163-165).
2. Turaeva, G. E. (2021). Improving the efficiency of the educational process using computer technology. *ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal*, 11(8), 407-410.
3. Turaeva, G. E. (2021). The effectiveness of the use of computer technology in the educational process. *Asian Journal of Multidimensional Research*, 10(8), 90-93.
4. Тураева, Г. Э., & Бадалов, Д. А. (2019). Инновационный подход к обучению геометрическим фигурам ученикам начальных классов. *Научные горизонты*, (5-1), 320-323.
5. Исмоилов, Б. Т., Бадалов, Д. А., & Тураева, Г. Э. (2019). Постановка и решение задачи: найти площадь четырехугольника по четырём сторонам. *Научные горизонты*, (5-2), 43-47.
6. Turayeva, G. E. KOMPYUTERLI DIDAKTIK O' „YINLARNING TA“ LIM-TARBIYAVIY JARAYONDAGI AHAMIYATI. *НАУКА И ОБЩЕСТВО*, 94.
7. Turayeva, G. E. (2023). YOSH AVLODNI SOG'LOM MA'NAVIY-AXLOQIY TARBIYALASHDA AXBOROT TEXNOLOGIYALARIDAN FOYDALANISH ZARURIYATI. *Innovative Development in Educational Activities*, 2(19), 130-136.
8. Turayeva, G. (2023). O'QUV-TARBIYAVIY JARAYONDA AXBOROT TEXNOLOGIYALARIDAN FOYDALANISH AFZALLIKLARI. *Interpretation and researches*, 1(1).
9. Turayeva, G. (2023). COMPUTER DIDACTIC GAMES IN ORGANIZING THE EDUCATIONAL PROCESS. *World Bulletin of Social Sciences*, 23, 70-72.